

23. Чрезвычайное заседание Совбеза: ООН «сожалеет» о решении России ввести войска в восточную Украину / Оф. сайт ООН. – URL: <https://news.un.org/ru/story/2022/02/1418592> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

24. Международно-правовая защита прав человека в вооруженных конфликтах (Нью-Йорк и Женева, 2011 г.). С. 123. – URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_RU.pdf (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

25. МИД назвал доклад ООН по Украине односторонним / РИА Новости. – URL: <https://ria.ru/20221004/ukraina-1821487691.html> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

УДК 351.746.1:004.9
DOI

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

ПОЛЯКОВ С.А.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права;

МИТЬКО Д. В.,
магистрант кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена исследованию информационной безопасности как составляющей национальной безопасности государства, её понятию и сущности. Особый акцент в работе сделан на анализ исторических аспектов формирования и развития проблемы защиты информации. В результате проведенного исследования делается вывод о важности информационной безопасности как необходимом элементе национальной безопасности любого современного государства.

***Ключевые слова:** национальная безопасность, информационная безопасность, понятие, сущность, проблема защиты информации, исторический аспект*

DIGITALIZATION OF LEGAL SERVICES PROVIDED TO CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION

POLYAKOV S. A.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department
of Civil and Business Law;

MITKO D. V.,
master's student, Department of Civil
and Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the study of information security as a component of national security of the state, its concept and essence. Special emphasis in the work is made on the analysis of historical aspects of the formation and development of the problem of information security. As a result of the study, the conclusion is made about the importance of information security as a necessary element of national security of any modern state.

Keywords: national security, information security, concept, essence, problem of information protection, historical aspect

Постановка задачи. Проблема защиты информации имеет древнюю историю, ведь человеку свойственно оберегать свои тайны. Особенное внимание защите информации уделяли государства; именно государственные структуры стали одними из первых использовать различные криптографические схемы для защиты правительственных, военных, дипломатических сообщений [1, с. 7]. Стремительное развитие информационных технологий в последние десятилетия только усилило роль информации в современном мире. И в ближайшее время такая тенденция навряд ли кардинально изменится, ведь политика цифровизации, проводимая сегодня многими государствами (в том числе Россией), безусловно, открывает как новые возможности, упрощая и автоматизируя многие процессы в обществе и государстве, так и влечёт за собой появление множества угроз, связанных, прежде всего, с возможной «утечкой» конфиденциальных данных, что способно навредить не только отдельным лицам и организациям, но и ударить по национальной безопасности государства.

Актуальность. Перед Россией сегодня стоят новые вызовы и чрезвычайно сложные задачи. Наша страна предстала перед

жизненной необходимостью защитить фундаментальные национальные ценности – независимость, территориальную целостность и суверенитет, основные права и свободы человека и гражданина, благосостояние, мир и безопасность – и обеспечить эффективное функционирование сектора безопасности и обороны в сжатые сроки в условиях ограниченных ресурсов. Залог успешного противодействия широкомасштабной внешней агрессии и устойчивого развития информационного общества в России сегодня заключается не только в увеличении технологических возможностей информационного обмена, но и в глубоком осознании всеми субъектами информационных отношений необходимости принятия всех мер для защиты информационных ресурсов и обеспечения информационной безопасности государства, что невозможно без чёткого понимания сущности информационной безопасности.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика информационной безопасности сложна и многоаспектна. Данное явление нередко становится объектом исследования учёных из различных наук. Общее понимание проблемы защиты информации были заложены в работах Сунь-Цзы, Т. Гоббса, Э. Канта, Ф. Вольтера, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и др. Среди современных научных деятелей, исследующих проблему информационной безопасности, можно выделить работы А. В. Бабаха, Е. К. Барановой, Д. А. Ларина, А. А. Филоновой, А. И. Поликанина, С. М. Григорьева, А. Д. Чеснокова и др.

Цель статьи – исследовать понятие и сущность информационной безопасности как элемента национальной безопасности государства; выявить основные этапы становления и развития проблемы защиты информации.

Изложение основного материала исследования. Защита информации обладает такой же древней историей, как и государство. Например, в Древней Спарте использовалась «скитала» для шифрования посланий [2, с. 131]. А во времена Древней Руси для защиты информации использовался «жаргонный код», а также иные методы и приёмы стенографии и шифрования [3]. С развитием технологий и средств передачи данных менялись и методы защиты информации.

Иначе говоря, категория «информационная безопасность» объективно возникла с появлением средств информационных

коммуникаций между людьми, а также с осознанием человеком наличия у людей и их сообществ интересов, которым может быть нанесён ущерб путём воздействия на средства информационных коммуникаций, наличие и развитие которых обеспечивает информационный обмен между всеми элементами социума.

Фундаментальные исследования информационной безопасности в современном понимании – явление для науки относительно новое. Однако, как справедливо отмечает А. Н. Поликанин, «ещё до начала эпохи развития средств информационной безопасности появилось понимание о том, что дезинформация – это тоже оружие». Так, нельзя не отметить труды великого китайского военного стратега и философа Сунь-Цзы (313-239 гг. до н. э.). Его трактат «Искусство войны» – первый письменный источник, в котором описано использование информации как средства ведения боевых действий [4, с. 5]. Сунь-Цзы, отмечал, что если продвинутый правитель или мудрый полководец побеждает своих врагов каждый раз, когда они вступают в бой, то это происходит благодаря опережающей информации [5].

Научное обоснование проблемы национальной безопасности в целом и её информационных аспектов в частности в современном понимании, а также отдельные направления её решения содержатся в трудах Томаса Гоббса и Эммануила Канта. Идеи безопасности в эпоху раннего просвещения отражены в философских и политических трудах Джона Локка. В эпоху Просвещения особое место занимают труды Ф. Вольтера, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо. Особое внимание данной проблеме уделяли и в период немецкой классической философии (Й. Фихте и Й. Гердер).

В целом, если рассматривать исторические аспекты развития информационных отношений, то можно выделить семь основных этапов становления информационной защиты.

Первый этап затрагивает внушительный пласт истории и продолжается вплоть до XIX в. н. э. Ключевая особенность – использование исключительно естественно образующихся средств информационных коммуникаций. Главная задача информационной безопасности тех лет – защита сведений о событиях, фактах, имуществе, местонахождении и других данных, имевших для человека лично или социума, к которому он принадлежал, жизненное значение. В широком смысле меры защиты информации

были направлены на предотвращение перехвата физических сообщений, особенно во время ведения боевых действий. Важным было и сохранение личной информации, в том числе о проведении торговых операций, изготовление или изобретение новых товаров, инновации в промышленном производстве и т.п.

Второй этап длился с 1816 по 1935 гг. В этот период впервые начинают использоваться технические средства электро- и радиосвязи. Иначе говоря, после того как информация переместилась с физических носителей к электромагнитному полю, возникла необходимость её защиты в принципиально новой плоскости. На данном этапе нужно было обеспечить скрытность и помехоустойчивость радиосвязи путём применения помехоустойчивого кодирования сообщения с последующим декодированием принятого сигнала.

Третий этап – с 1935 по 1946 гг. Он связан с появлением средств радиолокации и гидроакустики [6, с. 69]. Основным способом обеспечения информационной безопасности в те годы было сочетание организационных и технических мероприятий, направленных на повышение защищённости средств радиолокации от действия на их приёмные устройства активными маскировочными и пассивными имитирующими радиоэлектронными помехами. Особенно бурно на том этапе средства защиты информации развивались во время Второй мировой войны, поскольку от реализации политики информационной безопасности напрямую зависел успех той или иной операции, а также живучесть своих войск. В экономическом смысле средства защиты информации в тот период были направлены на обеспечение информационной безопасности новых технологий, прежде всего военного назначения.

Четвёртый этап – середина XX века. В этот период изобретены и внедрены в практику электронно-вычислительные машины (компьютеры), что обусловило рождение новой проблемы – обеспечение защиты информации, представленной в электронном виде. Задачи информационной безопасности решались методами и способами ограничения физического доступа к оборудованию средств добычи, переработки и передачи информации. Фактически в те годы информацию в электронном виде можно было добыть лишь получив физический доступ к оборудованию.

Пятый этап – 1960-1970-е годы. Он связан с созданием локальных информационных сетей. В этот период задачи информационной безопасности почти не изменились и заключались в физической защите элементов локальных сетей. Вместе с тем появились и новые задачи, в частности необходимость администрирования и управления доступом к сетевым ресурсам, которые на тот момент пока не могли подвергнуться внешнему воздействию.

Шестой этап начинается в конце 70-х – начале 80-х гг. Он характеризуется применением сверхмобильных коммуникационных механизмов, решающих высокотехнологичные задачи. С этого момента угрозы информационной безопасности стали гораздо серьезнее; нужно было разработать новые критерии безопасности. Более того, появились целые сообщества людей – хакеров, способных нанести ущерб информационной безопасности отдельных пользователей, предприятий, организаций и целых стран.

Седьмой этап – с 1985 г. по настоящее время. Стремительное развитие глобальных информационно-телекоммуникационных систем, а также широкое применение космических средств связи побуждает к поиску новых высокотехнологичных средств защиты информации. Всеобъемлющая автоматизация производственных процессов на предприятиях также требует расширения мер информационной безопасности, что требует постоянного обновления политики безопасности. Появилась новая отрасль международной правовой системы – информационное право.

Представленная классификация достаточно детально отражает процесс развития проблемы информационной безопасности, совершенствования информационных воздействий, угроз потенциального и реального характера, который вызвал в человеческом обществе трансформацию идей информационной безопасности, развитие методов и средств обеспечения информационной защиты.

Обращаясь к нормативному определению информационной безопасности, следует отметить, что легальное определение термина закреплено в п. «в» ч. 2 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации – состояние защищённости личности, общества и государства от внутренних и внешних

информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства [7].

Наиболее фундаментальные принципы взаимодействия с информацией и информационной безопасности закреплены в Конституции Российской Федерации [8]:

1) каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ);

2) сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются (ч.1 ст. 24 Конституции РФ);

3) каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ). Исключения составляют сведения, составляющие государственную тайну (ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне») [9].

В научном сообществе, в свою очередь, нет единого определения информационной безопасности. Так, в контексте национальной безопасности информационная безопасность рассматривается и как самостоятельный элемент национальной безопасности страны, и как интегрированная составляющая любой другой безопасности: военной, экономической, политической и т. д.

На наш взгляд, такая неопределённость происходит из-за нескольких важных факторов:

1) информационная безопасность является объективным явлением, обусловленным объективными условиями общественного развития. Её возникновение происходит на фоне процесса информатизации общества, который, в свою очередь, всё ещё находится на стадии становления и требует дальнейшего тщательного изучения;

2) подход к определению наиболее верного толкования понятия «информационная безопасность» классифицируется по-разному ещё и с позиции различных наук (философия, юриспруденция, политология, социология, информатика т.п.) [10, с. 261]; при этом каждый рассматривающий её с точки зрения своей

научной области наполняет термин «информационная безопасность» собственным содержанием, ещё раз подчёркивая его сложность, затрудняющую выработку единого определения.

Сущность информационной безопасности заключается в формировании активной защиты в отношении приоритетных интересов, связанных с использованием информационных ресурсов, направленной на создание условий для нормального развития общества и экономики [11, с. 484].

На наш взгляд, информационная безопасность – это устойчивое состояние информационной сферы, обеспечивающее её целостность и защищённость объектов при наличии негативных внутренних и внешних воздействий, основанное на осознании человеком своих ценностей, потребностей (жизненно важных интересов) и целей развития.

Необходимо отметить, что информационная безопасность достигается не только средствами, методами и мерами защиты информационной среды и защиты объекта (субъекта) от деструктивных воздействий, но и формированием способности объекта (субъекта) противостоять деструктивным информационным воздействиям. Таким образом, задачей обеспечения информационной безопасности является создание оптимальных условий для функционирования информационной инфраструктуры, главным элементом которой является человек, способный постепенно развиваться и действовать в соответствии со своими ценностями и целями.

С точки зрения этого подхода, информационную безопасность Российской Федерации следует рассматривать как состояние, при котором в условиях противодействия реальным и потенциальным угрозам обеспечиваются самосохранение, устойчивое и прогрессивное развитие информационной сферы, в частности защищённость информационной инфраструктуры, информационного пространства, информационных ресурсов, информационных процессов и их субъектов, а также достижение соответствующих национальных целей и реализация национальных интересов в информационной сфере. В то же время обеспечение информационной безопасности государства – это непрерывный процесс деятельности компетентных органов, направленный на предотвращение и противодействие угрозам информационной

сфере, применение активных мер информационного воздействия, а также совокупность условий для этой деятельности, которые могут быть реализованы и контролируемыми в долгосрочной перспективе.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Проблема защиты информации обладает такой же древней историей, как и государство. С развитием технологий неизменно появлялись как новые способы передачи и хранения информации, так и новые угрозы информационной безопасности.

В современном мире информационная безопасность приобретает ещё большее значение. В текущей геополитической обстановке её обеспечение особенно важно для России. Соответственно, чрезвычайно важно правильное понимание содержания категории «информационная безопасность», что невозможно без её научного определения. Информационную безопасность необходимо рассматривать как перманентный процесс деятельности компетентных органов, направленный на предотвращение и противодействие угрозам в информационной сфере путём применения активных мер информационного воздействия, а также совокупность условий для такой деятельности, которая может реализовываться и контролироваться в течение длительного времени.

Информационная безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности включает в себя обеспечение защиты информационного пространства и обеспечение безопасности культурного генофонда человечества в условиях глобализации. Важно ещё раз подчеркнуть, что помимо правовых, организационных, технических средств и методов важными составляющими процесса обеспечения безопасности информационной среды являются также социокультурные аспекты.

Список использованных источников

1. Бабаш, А. В. Информационная безопасность. История защиты информации в России: учебно-практическое пособие / А. В. Бабаш, Е. К. Баранова, Д. А. Ларин. – Москва : Изд. центр ЕАОИ, 2012. – 736 с. – Текст : непосредственный.

2. Филонова, А. А. Теоретические и исторические аспекты защиты информации в Российской Федерации / А. А. Филонова. –

Текст : непосредственный // Вестник Национального института бизнеса. – 2022. – № 1. – С. 478-489.

3. Ларин, Д. А. Защита информации в Древней Руси / Д. А. Ларин. – Текст : непосредственный // История и архивы. – 2010. – № 12 (55). – С. 13-35.

4. Поликанин, А. И. История и современные системы информационной безопасности: учебное пособие / А. Н. Поликанин. – Новосибирск : СГУГиТ, 2022. – 44 с. – Текст : непосредственный.

5. Искусство войны: Сунь Цзы; [перевод с китайского, предисловие и комментарии академика Н. И. Конрада]. – Москва : Яуза: Эксмо, 2018. – 301 с. – Текст : непосредственный.

6. Григорьев, С. М. Возникновение и история развития проблемы защиты информации / С. М. Григорьев, О. В. Попов. – Текст : непосредственный // Евразийский научный журнал. – 2016. – № 4. – С. 67-72.

7. Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ № 646 от 05.12.2016 г. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41460>. – Текст : электронный.

8. Конституция Российской Федерации; принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 года. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. – Текст : электронный.

9. О государственной тайне: Закон Российской Федерации № 5485-1 от 21.07.1993 г. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/. – Текст : электронный.

10. Плеханов, С. М. Информационная безопасность как приоритет национальной безопасности / С. М. Плеханов. – Текст : непосредственный // Молодой учёный. – 2022. – № 24 (419). – С. 261-263.

11. Чесноков, А. Д. Информационная безопасность / А. Д. Чесноков. – Текст : непосредственный // StudNet. – 2022. – № 1. – С. 478-489.